

СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИСТОРИИ ПОСРЕДСТВОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Римма Рамилевна Замилова

Доцент Наманганского государственного университета

Аннотация Рассматривается проблема формирования исторического мышления в теории и практике подготовки будущего учителя истории. Сущность, функции и особенности исторического мышления преподавателя при изучении исторических дисциплин.

Ключевые слова: история, гуманизация, педагогическое образование, методы преподавания, историческое мышление, формирование исторического мышления, методы преподавания истории, игровое моделирование преподавателями истории факультета истории I-IV курсов Наманганский государственного университета (НамГУ), Андижанский государственного университета (АГУ), Ферганский государственного университета (ФерГУ).

Мотивационно-подготовительный этап 1-2 курс

НамГУ		АГУ		ФерГУ	
Контр.	Экспер.	Контр.	Экспер.	Контр.	Экспер.
30	29	30	30	30	29
30	30	30	28	29	30
119		118		118	
355					

Когнитивный этап 3 курс

НамГУ		АГУ		ФерГУ	
Контр.	Экспер.	Контр.	Экспер.	Контр.	Экспер.
58	57	58	58	57	56
115		116		113	
344					

Поисковый этап 4 курс

НамГУ		АГУ		ФерГУ	
Контр.	Экспер.	Контр.	Экспер.	Контр.	Экспер.
56	54	54	55	53	54
110		109		107	
326					

Мотивационно-подготовительный этапе поискового эксперимента преследовал следующие цели:

- 1) проверить эффективность модели поэтапного формирования исторического мышления умений работы с историческими литературными произведениями как источниками информации по историческим фактам;
- 2) проверить правильность отбора системы опорных занятий и содержания исторических литературных произведений;
- 3) выявить эффективность форм и методов лекционных и семинарских занятий по изучению исторических литературных произведений;
- 4) проследить динамику процесса формирования умений студентов усваивать содержание исторического художественного текста.

На этапе анализа внедрения разработанной нами технологии формирования исторического мышления у будущих учителей истории на основе литературных исторических произведений необходимо было

установить первоначальный уровень готовности будущих учителей истории к освоению исторических событий в содержании литературных произведений. Для выявления начальной характеристики процесса формирования исторического мышления у будущего преподавателя истории на основе освоения исторических событий в содержании литературных произведений разработана комплексная диагностика, состоящая из карты наблюдений и анкеты, в которой производилась оценка готовности к освоению содержания литературных произведений (« см. прилож.4»). По результатам диагностики мы выделили три условные группы будущих учителей истории 1 – 2 курса, дифференцированных по следующим признакам: осведомленности об исторических событиях в содержании литературных произведений, по стремлению к активной позиции в развитии читательской компетентности, по умению обнаруживать исторические проблемы и предлагать несколько вариантов их решения. Характеризуя эти группы будущих учителей истории, можно отметить следующее:

первая группа – это будущие преподаватели истории, которые отличаются мотивационно-рефлексивной направленностью, выраженной в стремлении к развитию читательской компетентности, положительным отношением к художественным историческим литературным произведениям, осведомлены о них, проявляют интерес к чтению литературных произведений, но испытывают затруднения в постановке проблем, не готовы вести анализ исторических событий по историческим художественным произведениям, искать пути их решения. Этим будущим учителям истории также отличает отсутствие стремления к анализу исторических событий по историческим художественным произведениям, низкий уровень развития фантазии, воображения;

вторая группа – это будущие преподаватели истории, которые проявляют стремление к активной позиции к чтению литературных произведений, к самостоятельному поиску исторических литературных произведений. Они затрудняются в формулировке и обнаружении проблем в

исторических событиях, но могут находить пути их решения в художественной литературе. Они не в полной мере осведомлены о художественных исторических литературных произведениях, в связи с этим интерес к ним проявляется частично;

третья группа – это будущие преподаватели истории, которые не проявляют интереса к чтению литературных исторических произведений, не осознают необходимости сопоставления исторических событий в исторических художественных произведениях, не осведомлены об исторических художественных произведениях, не проявляют интереса к решению исторических задач, обнаружению исторических проблем. У них отсутствует стремление к развитию читательской компетентности, их устраивает пассивная позиция в учебно-познавательной деятельности.

Полученные результаты начальной диагностики будущих учителей истории педагогов в формирования исторического мышления у будущего преподаватели истории на основе освоения исторических событий в содержании литературных произведений позволили нам сформулировать задачи и методы диагностики и преобразования, рабочие задачи исследования на первом мотивационном этапе. Материалы представлены в таблице

Таблица 4.15

Рабочие задачи и методы исследования на первом мотивационном этапе формирующего эксперимента

Этапы	Задачи этапа	Задачи исследования		Методы исследования	
		диагностики	преобразования	диагностики	преобразования

Мотивационный	<p>1. Включить студентов в учебно-познавательную деятельность, ориентирующую на поиск решения исторических событий в исторических литературных произведениях</p>	<p>1. Определение уровня мотивационного компонента готовности к поиску исторических событий в литературных произведениях</p>	<p>1. Формирование как направленности формирования исторического мышления на лекционных и семинарских занятиях.</p>	<p>1. Наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование, анализ результатов микроисследования, анализ суждений и высказываний будущих учителей истории</p>	<p>1. Конструирование учебных ситуаций, требующих оценки процесса формирования исторического мышления</p>
	<p>2. Предложить будущим преподавателям истории информацию об исторических литературных произведениях, отражающих исторические факты, необходимые изучить в процессе усвоения исторических дисциплин</p>	<p>2. Изучение характера и полноты ответов будущих учителей истории об уровне формирования исторического мышления на когнитивном уровне.</p>	<p>2. Формирование читательской компетентности знаний, способствующей выработке умений сопоставлять исторические факты с историческими событиями художественных литературных произведений</p>	<p>2. Наблюдение, анкетирование, анализ суждений</p>	<p>2. Конструирование когнитивных ситуаций</p>

<p>3. Включить будущую историю в деятельность по овладению содержания исторических художественных литературных произведений</p>	<p>3. Изучение уровня формирования исторического мышления в процессе изучения исторических художественных литературных произведений</p>	<p>3. Формирование умений анализа исторических ситуаций, обнаружение и формулировка проблем, ведения поиска решений проб.</p>	<p>3. Анализ заданий по формированию исторического мышления, наблюдение, беседа.</p>	<p>3. Конструирование исторических ситуаций.</p>
<p>4. Создать условия для формирования творческой направленности при изучении исторических художественных литературных произведений</p>	<p>4. Определение уровня овладения исторического мышления.</p>	<p>4. Формирование творческой направленности при изучении исторических художественных литературных произведений</p>	<p>4. Анализ выполнения индивидуальных творческих заданий, наблюдение, беседа.</p>	<p>4. Конструирование исторических ситуаций.</p>

Совершенствование организации деятельности будущих учителей истории в технологии обучения на первом этапе констатирующего эксперимента учитывают то, что он организован в логике изучения курса «История Узбекистана» и особенностей подготовки к работе над художественным историческим произведением, описанных нами в параграфе

2.2. В ходе экспериментальной работы наиболее важным нам представляется организация учебно-воспитательного процесса на основе сотворчества и субъект-субъектных отношений. Мы считали необходимым обратить внимание на условия при организации лекционных, семинарских занятий. Мы учитывали тот факт, что традиционное чтение лекций не даст ожидаемого результата, в связи с чем все занятия проводили в соответствии описанной нами таблицей 3.17. Кроме того мы основывались на положении о

том, что основой формирования мотивации, связанная с самостоятельным чтением и анализом художественных литературных произведений являются специально организованные условия по самостоятельному изучению литературных исторических произведений, которые еще больше раскрывают содержание тем при изучении учебного материала по истории, которые избирательно актуализируют отдельные ситуативные исторические побуждения, переходящие при систематической актуализации в устойчивые мотивационные обучения. Поэтому тема лекции формировалась как проблема, которую необходимо было решить. Причем содержание лекции конструировалось таким образом, чтобы познакомить будущих учителей истории с несколькими вариантами решений исторических проблемы, которые соответствовали множественности точек зрения и подходов в науке для ее решения. В связи с этим нами была выбрана на первом этапе эксперимента бинарная лекция (подробное описание данной формы лекции дана в 3.1.) Например, при изучении темы «Походы Александра Македонского на Бактрию и Согдиану» на изучение, которой отводится 8 часов лектор, раскрывая исторические факты о походах Александра Македонского, раскрывая причины успеха в военных походах Александра Македонского, опирается на таблицу, в которой размещены исторические факты о завоеваниях Александра Македонского и их описания в исторических художественных произведениях.

В рамках занятия с элементами дискуссионной активности документ выступал как средство развязывания учебного спора, его функции могли быть чисто иллюстративными. На следующем этапе формирующего эксперимента в рамках регламентированной дискуссии роль ХИЛП усложнялась: будущих учителей истории на основе ХИЛП строили концепцию своего выступления, защищали её, а, кроме того, работали с довольно большим массивом ХИЛП. Помимо этого, отрабатывалось умение выделять наиболее существенные сведения, выразительные факты для

обоснования концепции, с тем, чтобы уложиться в заданные временные рамки выступления, но не в ущерб эффектности и эффективности сообщения. Новая нетрадиционная форма занятия-концепт «Историческая задача» предполагала динамику изменения роли ХИЛП, которые помогали будущим учителям истории ответить на поставленный учителем вопрос, до объекта самостоятельного исторического исследования, в ходе которого будущих учителей истории сами формулировали проблему, подбирали ХИЛП и отвечали на поставленный вопрос путем создания проектной работы по истории и ее защиты

В ходе анализа хода экспериментальных занятий было выявлено, что на творческом уровне при всех формах занятия ХИЛП играл сходные роли и превращался не только в источник фактического материала, но и в средство эмпатии, источник аргументов в ходе обсуждения темы. Менялась и степень владения ХИЛП: учащиеся, успешно справляющихся с задачами занятия, характеризовала высокая степень овладения ХИЛП льной базой занятия, развитые умения по критике источника, по извлечению из ХИЛП необходимой информации, в том числе и скрытой, неявной.

Для анализа результатов формирующего этапа педагогического эксперимента применялся ряд методов, среди которых были беседы с преподавателями и будущим учителям истории, наблюдения экспериментальных занятий, а также проведение контрольно-диагностирующих срезов, завершающих очередной этап формирующего эксперимента. Результаты бесед с преподавателями и будущим учителям истории, наблюдения за ходом занятий свидетельствовали об интересе к таким формам занятия как игра, дискуссия, исследование. При наличии готовых разработок занятий различных форм по истории преподавателя включали их в процесс обучения. Однако интервьюирование учителей показало, что не все преподавателя готовы разрабатывать такие занятия самостоятельно в связи с нехваткой времени, сложностью подбора ХИЛП. Это подчеркивает актуальность данной работы, включающей в свой состав

ряд методических рекомендаций по организации такого рода учебных занятий.

В рамках проведения контрольно-диагностирующих работ были сформулированы критерии оценки степени овладения будущим учителям истории способами работы с ХИЛП на различных познавательных уровнях: репродуктивном, преобразующем и творческом. Результаты срезов свидетельствуют о том, что будущих учителей истории экспериментальных групп обладают более развитыми умениями по работе с ХИЛП, способны использовать художественный текст не только как источник исторических фактов, но и как средство аргументации своей позиции, а также в рамках выполнения творческих заданий. Также наблюдается последовательный рост уровня усвоения знаний по истории в группах, участвовавших в экспериментальном обучении.

Анализ результатов формирующего эксперимента позволяет утверждать, что соблюдение ряда методических условий, а также определенного алгоритма способствует повышению уровня знаний и умений будущих учителей истории по работе с ХИЛП.

Список использованной литературы:

1. Фролов И.Т.; сост. Гуревич П.С. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения - М.: Политиздат, 1991. - 422 с.
2. Фролов И.Т.; сост. Гуревич П.С. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения - М.: Политиздат, 1991. - 422 с.
3. Фролов И.Т.; сост. Гуревич П.С. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения - М.: Политиздат, 1991. - 422 с.
4. Шептулин А. П. Диалектический метод познания. М.: Наука, 1983. 384 с.

5. Шептулин А. Категории диалектики как отражение закономерностей развития мышления. М.: Политиздат, 1980. 64 с.
6. Kodirov, Nodirbek Mamasolievich (2019) "TRANSFORMATION AND GLOBALIZATION OF INFORMATION MEDIA," *Scientific Bulletin of Namangan State University*: Vol. 1 : Iss. 12 , Article 16.
7. Kodirov N. M. TRANSFORMATION AND GLOBALIZATION OF INFORMATION MEDIA // *Scientific Bulletin of Namangan State University*. - 2019. - T. 1. - No. 12. - S. 83-93.